

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

DUAS OBRAS DA MEMÓRIA MODERNA: O VIVALDÃO E O CHAPÉU DE PALHA

Two works of modern memory: the Vivaldão and Straw Hat

Andréa Soler Machado

Arquiteta e Urbanista, Mestre PROPAR-UFRGS, Doutora PPGHIST-UFRGS, PROPAR-UFRGS,
andreasolermachado@gmail.com

Resumo

Este artigo tem o objetivo de realizar uma análise crítica de duas obras de Severiano Porto pouco conhecidas e já demolidas. O Estádio Vivaldo Lima, em Manaus, 1965, que promove junções aparentemente divergentes como o uso simultâneo de materiais distintos: caixinhas de madeira com vedações coloridas correspondentes às cabines de imprensa se assentam sobre a estrutura de concreto armado da arena, foi demolido recentemente, cedendo lugar à Arena da Amazônia, um projeto que atende aos complexos requerimentos da FIFA para a Copa de 2014. O Restaurante Chapéu de Palha, 1967, alia estratégias modernistas a princípios estruturais e materiais da oca indígena da região amazônica: uma estrutura de madeira coberta com palha. Apesar das suas especificidades enquanto programa, escala e forma, ambos os projetos possuem características comuns: a década em que foram projetados, correspondente a um contexto de expansão da arquitetura moderna; a localização na cidade de Manaus; a exemplaridade no quadro da arquitetura moderna brasileira; a utilização da madeira; a forma circular; e a tecnologia imaginativa do autor: o arquiteto mineiro formado em 1954, na UFRJ, que passa a viver e construir na Amazônia a partir da década de 1960, atuando como propagador do modernismo naquelas latitudes; e dando continuidade a uma vertente regionalizada da arquitetura moderna brasileira, na qual as estratégias da escola carioca se transfiguram de acordo com o clima, a geografia e a tradição, lição que deve ser revisada em tempos de preocupações ecológicas. Reflexões a partir de teorias historicamente consagradas e contemporâneas, como as que esse artigo se propõe, mantém essas obras vivas na memória da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: Severino Porto. arquitetura moderna. Madeira. Amazônia.

Abstract

This article aims to make a critical analysis of two works of Severiano Porto little known and already demolished. Vivaldo Lima stadium in Manaus, 1965 promotes seemingly divergent junctions as the simultaneous use of different materials: wooden boxes with matching colored seals to press boxes sit on the concrete structure of the arena, was recently demolished, giving place at Arena da Amazônia, a project that meets the complex requirements of FIFA for the 2014 World Cup. The Straw Hat Restaurant, 1967, combines modernist strategies structural principles and indigenous Amazonian region of hollow materials: a structure of wood covered with straw. Despite their specificities while programming, scale and shape, both projects have common features: the decade in which they were designed, corresponding to a context of expansion of modern architecture; the location in the city of Manaus; the exemplary background of Brazilian modern architecture; the use of wood; circular form; technology and the imaginative author: miner architect who graduated in 1954, at UFRJ, who goes to live and build in the Amazon from the 1960s, acting as propagator of modernism in those latitudes; and continuing a regionalized aspect of Brazilian modern architecture, in which the strategies of Rio school are transfigured according to the climate, geography and tradition, lesson to be reviewed in times of ecological concerns. Reflections from historically consecrated and contemporary theories, as this article suggests, these keeps alive memory in works of modern Brazilian architecture.

Keywords: Severino Porto. modern architecture. wood. Amazon.

DUAS OBRAS DA MEMÓRIA MODERNA: O VIVALDÃO E O CHAPÉU DE PALHA

Um autor famoso e duas obras pouco conhecidas

O Estádio Vivaldo Lima e o restaurante Chapéu de Palha são duas obras do arquiteto Severiano Porto, pouco conhecidas, já demolidas e muito significativas no âmbito da arquitetura moderna brasileira. O primeiro ficou conhecido popularmente com “vivaldão” ou “tartarugão” e foi demolido recentemente, cedendo lugar à Arena da Amazônia, um projeto que atende aos complexos requerimentos da FIFA para a Copa de 2014. O segundo, em sua época conhecido como o melhor filé com fritas de Manaus, foi convertido em um posto de gasolina.

O autor, famoso por propagar a arquitetura moderna naquelas latitudes, é Severiano Mário Vieira de Magalhães Porto, arquiteto natural de Uberlândia, formado em 1954 na UFRJ, que passa a viver e construir na Amazônia a partir da década de 1960. Faz parte (é testemunho e protagonista) do processo de modernização do país, integrando as gerações de arquitetos que atuaram desde o início da industrialização, urbanização e internacionalização da cultura. Sua atuação na Amazônia foi oportunizada pelo convite feito pelo amigo e então governador do Estado do Amazonas, Arthur Cezar Ferreira Reis, para projetar a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e realizar a reforma do Palácio do Governo em 1965, projetos não realizados que geraram outras possibilidades, entre elas, a sua primeira aventura com a madeira, na sua versão pré-fabricada, no projeto de uma escola.

A partir de 1966, Severiano passa a viver e construir na região, mas mantém o escritório do Rio de Janeiro com a coordenação de seu sócio, o arquiteto Mário Emílio Ribeiro, coautor em projetos importantes como o Estádio, o Campus da Universidade do Amazonas, 1970/1980 e a Pousada na Ilha de Silves, 1979/1983. Em Manaus, Severiano também exerce a função de professor de arquitetura e urbanismo na Faculdade de Tecnologia da Universidade do Amazonas, de 1972 a 1998.

Em 1985, a obra de Severiano Porto foi premiada na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires. Em 1986, a parceria Severiano e Ribeiro ganha o prêmio Personalidade do Ano, do IAB-RJ; em 1987 Severiano é homenageado como o homem do ano pela revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui*; e em 2003, recebe o título de Professor *Honoris Causa* na FAU-UFRJ. Depois de 36 anos vivendo em Manaus, o arquiteto retornaria ao Rio de Janeiro, transferindo o escritório para Niterói.

O Vivaldão: a arena decorada

O Vivaldão ou Tartarugão, construído nos moldes do Mineirão para atender a crescente demanda no norte do país, já foi a maior arena de futebol de campo do Amazonas, com capacidade para até 38.000 torcedores. O Estádio foi implantado na esquina da Avenida Constantino Nery com a Rua Pedro Teixeira, lugar periférico da cidade de Manaus nos anos 1960, hoje quarteirão da Vila Olímpica e centro geográfico do município, que cresceu de 200.000 para 2.000.000 de habitantes.

Projetado para ser construído no limite entre a cidade e a selva, a sua concepção promove junções tão divergentes como esta: o uso simultâneo do concreto armado e da madeira pode ser interpretado como a fronteira e a articulação entre modernidade e tradição. A sua implantação estabelece vínculos com a tradição grega de inserir os estádios em colinas: a arena de concreto armado, semienterrada no terreno-cratera, -- escavada para a retirada de

terra destinada a obras de aterros em outros bairros --, se constrói como materialização, tanto do perímetro do campo de futebol, quanto desse dado geográfico (Figs.1-2).

Figura. 1. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Planta Baixa.
Fonte: CERETO, M.P. Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros. Porto Alegre: UFRGS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004, p. 206.

Figura. 2. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965. Corte.
Fonte: Idem ibidem, p. 210.

No lado leste, o acesso principal de público é monumentalizado por um largo sobre a Avenida Constantino Nery e por um pórtico de entrada formado pela estrutura de concreto armado exposta, preenchida com painéis de alvenaria e de madeira. No lado oeste, onde se localiza o acesso independente para atletas e árbitros, a forma de anfiteatro elíptico do edifício ganha um acréscimo, em forma de lua crescente, semelhante, em planta, à estratégia utilizada por Oscar Niemeyer na Casa do Baile, em 1940, para alojar os compartimentos complementares à sala principal. Esse acréscimo constitui uma espécie de edifício de quatro pavimentos agregado à

arena que aloja, em subsolo, os vestiários, o acesso para deficientes e a sala vip. No nível das arquibancadas, estão as tribunas de honra e as cadeiras especiais; e no topo, sobre a arena, estão dispostas as cabines de imprensa, concebidas como caixinhas suspensas, compostas por elementos modulados e coloridos de madeira, cujo desenho lembra motivos indígenas.

O conjunto é coberto por uma marquise semicircular sustentada, desde a reforma realizada em 1992, por uma estrutura metálica independente da estrutura de concreto. A inovação é dada pelo contraste entre os sistemas construtivos distintos e figuratividades de diferentes naturezas. Os delicados elementos de madeira outorgam um caráter regionalista a um edifício que poderia contentar-se com a neutralidade de um modelo com anos de história. Parafraseando Venturi, o Vivaldão adquire assim, *status* de uma arena decorada (Fig. 3).

Figura. 3. Severiano Porto. Estádio Vivaldão, 1965.

Fonte: SERAPIÃO, F. *Estádio Vivaldão, de Severiano Porto, vem abaixo a marretadas*. In: Vitruvius, 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.121/3742>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

O Restaurante Chapéu de Palha: a oca civilizada

O programa do Restaurante Chapéu de Palha, com uma área de aproximadamente 422,50 m², no bairro de Adrianópolis, em Manaus, direcionava-se à população local e a turistas que ali podiam degustar comidas típicas da região. O projeto foi concebido essencialmente como uma construção em sintonia com as características culturais e os requisitos climáticos da região amazônica: as condições adversas do clima equatorial quente e úmido.

Apesar da inserção eventual de elementos de alvenaria, a forma e a estrutura estão pensadas conjuntamente a partir da natureza e das possibilidades de manipulação de uma das mais antigas tradições de construção: a construção em madeira. A cozinha, os depósitos, o escritório, a área para atendimento ao público e os sanitários alojam-se sob uma grande cobertura em forma cônica, estruturada com grandes barras de madeira Aquariquara, dispostas em um sistema radial, unido em um ponto central.

Uma treliça espacial formada por barras esbeltas da mesma madeira sustentam a palha de palmeiras Buçu, utilizada para o revestimento final da cobertura. Uma estrutura similar a de um grande guarda chuva, formada por galhos flexíveis entrelaçados ou amarrados entre si, absorve os esforços e estabiliza a forma cônica, possibilitando um grande vão livre no interior do edifício. Sapatas de concreto armado conectam as colunas de madeira ao solo. Paredes de

alvenaria aparente com tijolos de barro conformam o revestimento dos pisos e as vedações, externa e internamente (Figs. 4-7).

Figura 4. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Implantação.
Fonte: ESPÓSITO, S. *O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI*. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/mackenzista2/mestrado-madeira>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

Figura 5. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Planta baixa.
Fonte: Idem ibidem.

Figura 6. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Corte.
Fonte: Idem ibidem.

Figura 7. Severiano Porto, Restaurante Chapéu de Palha, 1967. Vista.
Fonte: RUCHAUD, G. *Severiano Porto*. In: Portalarquitetonico.com.br. Disponível em:
<<http://portalarquitetonico.com.br/severiano-mario-porto/>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

O Chapéu faz referência à Casa do Baile em uma escala muito mais próxima que o Estádio: para obter um espaço redondo perfeito no salão do restaurante, as partes compartimentadas de apoio são colocadas em um volume agregado e tangente à estrutura principal. A cobertura é o elemento que conecta as partes e confere unidade ao conjunto. O projeto pode ser descrito como uma oca civilizada, pois sua forma alia estratégias modernistas aos princípios estruturais e aos materiais da oca indígena: a madeira e a palha, típicos na região amazônica.

Essa obra foi uma das experiências mais gratificantes de Severiano e a inauguração de um estilo regionalista dentro da sua obra, que seria desenvolvido posteriormente na Pousada na Ilha de Silves, 1979, e no Centro de Proteção Ambiental da Usina Hidrelétrica de Balbina, de 1983, hoje um atrativo turístico na cidade, situado a 200 quilômetros de Manaus.

O Chapéu não propõe um modelo, mas inicia uma linha de pesquisa projetual de natureza tipológica, antropológica e ecológica que desencadeia o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas na invenção e na observação do lugar:

Foi observando o pessoal nativo – os seringueiros, para mim, gigantes que cruzam a floresta amazônica a pé e passam meses embrenhados na mata, levando uma bagagem mínima, enfrentando toda sorte de problemas até grandes onças que a gente pode encontrar mesmo perto de Manaus – que aprendi sobre o fazer regional¹.

Em Balbina, a oca civiliza-se ainda mais: a Casa do Baile permanece como referência redonda, mas é tomada como módulo da cobertura que se repete formando um único edifício alongado e sinuoso, sobre o qual estão dispostos e sombreados, volumes prismáticos de alvenaria que abrigam as partes do programa, um partido que alude à varanda e à barraca de praia, mas também ao Pavilhão de Exposições ZHLC, de 1963, e aos palácios de Brasília.

Os troncos da estrutura são rústicos, mas as telhas de madeira são tratadas de acordo com a técnica japonesa e escandinava de submeter o material à imunização, por imersão em óleo de

¹PORTO, S. APUD, CAMPOS, E. R. de. *A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto*. In: Vitruvius, 2003. Disponível em:<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/631>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

motor queimado. “O Campus da Universidade de Manaus e o Centro de Proteção Ambiental de Balbina constroem espaços que respiram com uma linguagem plena de modernidade, sem concessões ao exótico e ao pitoresco”².

O Vivaldão e o Chapéu de Palha: características comuns

Apesar das suas especificidades enquanto programa, escala e forma, o Estádio e o Restaurante possuem características comuns: a década em que foram projetados, correspondente a um contexto de expansão da arquitetura moderna; a localização na cidade de Manaus; a exemplaridade no quadro da arquitetura moderna brasileira; a utilização da madeira; a forma circular; e a tecnologia imaginativa do autor.

Década dos projetos

O Estádio, projetado em 1965; e o restaurante Chapéu de Palha, projetado em 1967, representam o final de uma etapa da arquitetura moderna brasileira iniciada em 1945, caracterizada pela sua consolidação, expansão, dispersão e consagração internacional. Essa etapa se desenvolve no contexto de um Brasil pós-guerra e pós-ditadura de Vargas, democrático e pró-capitalista, que investe na construção de edifícios modernos que dão continuidade aos temas anteriormente lançados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer na chamada Escola Carioca.

Produzida no Rio de Janeiro, a partir da visita de Le Corbusier ao Brasil em 1929, a Escola Carioca surgiu da conjunção de vontades artísticas e políticas: grandes arquitetos se beneficiaram do contexto de modernização econômica e urbana. Como ocorreu em vários países sul-americanos, a circunstancial política pública dirigida à ocupação do território nacional promoveu e financiou obras de caráter especial. O Rio de Janeiro, naquele momento, era a capital do país e, não por acaso, tornou-se o ponto de partida da arquitetura moderna brasileira, congregando os arquitetos pioneiros e formadores de um ideário arquitetônico modernista brasileiro em um momento de euforia nacionalista. Constitui a primeira e mais importante etapa da arquitetura moderna brasileira. Transformou a matriz da vanguarda europeia de 1920, com grandes doses de continuidade que garantem seu caráter universal e algumas pitadas de ruptura que lhe conferem identidade própria. Caracteriza-se por outorgar caráter exuberante, extrovertido e tropical aos cinco pontos corbuseanos: manipula com sensualidade a estrutura independente, a planta livre e os *pilotis*, insere jardins tropicais no teto-terraço e protege a fachada cortina ou a *fenêtre a longueur*, do sol ardente, com brises e grelhas.

A partir de 1945 o progresso da indústria possibilita, concomitantemente, a afirmação de uma escola paulista e o desenvolvimento de uma arquitetura de vidro e aço, como a que Mies van der Rohe produz nos Estados Unidos, “capaz de oferecer ao movimento racionalista brasileiro uma opção diferente da que deriva das teorias de Le Corbusier”³.

A partir de 1964, o governo autoritário e desenvolvimentista passaria a investir na planificação urbana, além da construção civil, para controlar e estimular o processo de expansão da arquitetura moderna pelo território nacional. Severiano Porto é um dos arquitetos que se desloca do centro para o norte do país. De 1965 a 1989, atua como propagador do

²CAMPOS, E. R. de. *A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto*. Op. Cit.

³BRUAND, Y. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva. S.A., 1981.

modernismo na região, desenvolvendo uma vertente da arquitetura moderna brasileira definida como “arquitetura brasileira de feição regionalizada”⁴.

O Estádio, projetado em 1965 e inaugurado em 1970 pela Seleção Brasileira, em seu último jogo no território nacional antes da conquista do tricampeonato mundial no México, marca a chegada do arquiteto Severiano Porto à região amazônica e, com as obras de infra-estrutura que inserem Manaus na rede urbana nacional, o início de uma nova fase na arquitetura moderna da cidade.

Localização

Os dois projetos localizam-se em Manaus, (que significa mãe dos deuses em homenagem à nação indígena dos Manaós), a capital do estado do Amazonas, situada no seio da floresta amazônica, entre os rios, Negro e Solimões, fundada em 1669, a partir do forte de São José do Rio Negro, construído para garantir o domínio da coroa de Portugal na região em relação aos holandeses.

Em 1892, o plano urbanístico implementado pelo governo de Eduardo Ribeiro moderniza a cidade com itens básicos como água encanada, eletricidade, transporte coletivo, telefonia, estabelecimentos bancários e porto flutuante e promove grandes obras: avenidas, passeios, praças e edifícios públicos ecléticos importantes são construídos por imigrantes europeus, sobretudo ingleses e portugueses, como o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. A partir de 1910, a cidade e a região passam por um período de crise econômica devido à invasão da borracha natural da Ásia nos mercados internacionais.

Até os anos 1960, Manaus se caracteriza pela perda paulatina dos traços indígenas e pelos efeitos da urbanização produzida no apogeu do ciclo da borracha. No final da década, a implantação da Zona franca gera um novo panorama econômico, propício ao desenvolvimento urbano e ao incremento da construção civil na cidade. Porém, o que se produziu foi uma urbanização de acordo com um modelo sobreposto às condições regionais, a concentração desordenada de milhares de imigrantes de outros estados na periferia da cidade e a produção de uma arquitetura moderna de baixa qualidade, distinta da arquitetura produzida no distante centro geográfico e econômico do país⁵. Hoje, com 2.006.870 habitantes, Manaus constitui o principal centro econômico da região norte do Brasil.

Exemplaridade no quadro da arquitetura moderna brasileira:

O Vivaldão e o Chapéu de Palha são obras que podem ser consideradas exemplares no quadro da arquitetura moderna brasileira, reconhecidas por suas premiações: em 1965, o Estádio é laureado com Menção Honrosa na terceira premiação anual do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, pela simplicidade da solução e adequação ao programa e ao lugar. Em 1967, o restaurante Chapéu de Palha é premiado na VII premiação anual do IAB-RJ, pela referência às tradições locais⁶.

Utilização da madeira

⁴HESPANHA, S. A. M. *Entre o regional e o moderno*. In: Vitruvius, 2009. Disponível em: <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/76>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

⁵CERETO, M. P. *Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros*. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004, p. 195.

⁶CAMPOS, E. R. de. *A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto*. Op. Cit.

No Vivaldão e no Chapéu de Palha, Severiano moderniza a construção em madeira, um material utilizado em diferentes regiões, com diferentes sistemas e técnicas, desde as estruturas de ramos e galhos cobertos por folhas, palhas e peles do período pré-histórico.

No primeiro, a madeira é utilizada de forma sutil, mas eficiente, como vedação e como decoro, em partes especiais do programa: nas cabines de imprensa, a oeste, e no setor administrativo, a leste, marcando, em conjunto com os acessos, os extremos do eixo principal da composição simétrica clássica.

A estrutura do Chapéu de Palha é concebida de acordo com a tradição do uso da madeira no norte do país, na qual as edificações vernaculares oriundas da cultura indígena congregam soluções simples para lidar com o clima da região, de maneira distinta da vertente sulina, derivada da imigração de povos do norte e leste europeu, como os alemães, poloneses, húngaros, etc.

Sua composição e caracterização se aproximam das construções primitivas: da oca indígena, mais especificamente das malocas Paapiú, e das construções caboclas da região, construídas com madeira e fibras vegetais (Fig. 8). Entretanto, a referência ao vernacular é abstrata e não mimética⁷. A madeira em estado rudimentar disponível no local contrasta com a técnica sofisticada dos nós de amarração, com fibras e encaixes entre as peças.

Fig. 8. Maloca Piaraó. Corte.

Fonte: ESPÓSITO, S. *O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI*. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/mackenzista2/mestrado-madeira>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

O Vivaldão e o Chapéu de Palha ilustram, assim, as duas potencialidades principais desse material: as cabines do primeiro representam a sua capacidade de modulação, regra, ordem, sistema, versatilidade e reprodutibilidade, que apontam para a possibilidade de industrialização de componentes, de forma análoga à obra metálica de Mies; a estrutura do Chapéu representa a sua condição orgânica, carregada de conotações naturalistas, ligada às origens do abrigo humano mais primitivo: às origens da arquitetura.

Forma circular: dominó redondo

Dialogando com as curvas de Oscar Niemeyer, Severiano Porto concebe com a madeira, esse material sem tradição consolidada no Brasil, uma nova versão de dominó, o esquema estrutural

⁷ESPÓSITO, S. *O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI*. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/mackenzista2/mestrado-madeira>>. Acesso em 15 Jul. 2014.

formulado por Le Corbusier em 1914, que atribui novas funções a elementos construtivos tradicionais como as colunas, as paredes e o teto e, de maneira complementar, a substituição do conceito tradicional de centralidade pelo conceito de expressão periférica do edifício⁸.

Em dominó, as colunas de apoio, em geral dispostas sobre uma grelha geométrica, são elementos livres no espaço, sem vínculos explícitos com os planos contínuos do teto ou do solo. Não promovem a expressão do vão estrutural, mas sim uma espécie de interrupção ou contraponto à horizontalidade do espaço. As paredes, que outrora possuíam dupla função, de compartimentação e de suporte, convertem-se em planos de espessura mínima. Independentemente dos apoios, são dispostas topologicamente, ora descrevendo linhas curvas ou retas dentro da planta que se torna livre dos elementos de composição e da obrigação de hierarquizá-los⁹, ora desmaterializando-se, convertida em cristal que apenas veda; ou ainda revelando-se permissiva com a presença de uma *fenêtre a longueur* numa fachada do tipo cortina que, graças à possibilidade do uso de balanços, também fica livre.

Para que não ocorra a compartimentação virtual do espaço e nem a violação da liberdade do plano da laje, torna-se obrigatória a supressão visual das vigas. Através dessa estrutura independente, ao invés das unidades espaciais perceptíveis e autônomas tradicionais, se obtém porções de um espaço universal, contínuo, labiríntico e horizontalmente estratificado. A horizontalidade como regra é confirmada pela exceção de ocasionais eventos verticais obtidos através de mezaninos e pés-direitos parcialmente duplos.

Dominó é a “essência do sistema que articula pilar, piso e cobertura, expressas em formas puras e virtualmente ideais”¹⁰. Permite a obtenção do espaço moderno único ou empilhado como um sanduíche¹¹: o espaço cinético e fluído que gira em torno do pilar, o seu protagonista estrutural e formal.

Para Frampton, a teoria do espaço moderno surge quando Auguste Schmarsow, em *A essência da criação arquitetônica*, 1894, descreve a cabana primitiva de Laugier, símbolo da origem da arquitetura, não mais como quatro apoios que sustentam duas águas, como o fizeram seus antecessores, mas como uma matriz espacial com fim em si mesmo.

A ideia moderna de arquitetura como criação de espaço estabelece um novo conceito, a partir do qual, prioriza-se a unidade plástica entre o espaço interior e o exterior e uma ausência de hierarquia dos instrumentos formais da contínua experiência espaço-temporal em relação à escala, ou o lugar¹². Sem desmerecer o caráter volumétrico da forma arquitetônica, o projeto moderno dá prioridade ao espaço¹³.

A chegada de dominó no Brasil, em 1929, abre a possibilidade de construção simples, rápida, barata e com a cara nova que arquitetos e políticos desejavam para o país naquele momento: receptivo à inovação e à tradição local, culta e primitiva, reinventa a arquitetura neocolonial de Lúcio Costa entre 1930 e 45, e a tradição indígena amazonense de 1960 a 70.

No Vivaldão e no Chapéu de Palha, dominó se deforma com sensualidade: a quarta composição de Le Corbusier arredonda-se em duas escalas diferentes e possui precedentes. A

⁸ ROWE, C. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

⁹ CORONA M. A. *Ensayo Sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP 67 editorial, 1990.

¹⁰ CURTIS, W. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

¹¹ MONTANER, J. M. *A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

¹² FRAMPTON, K. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Chicago, Illinois: MIT, 1995.

¹³ MONTANER, J. M. Op. Cit.

concepção estrutural do conjunto em grelha aberta ou vedada do Estádio é uma reinterpretação de dominó via Niemeyer -- Casa do Baile e Estádio Olímpico Nacional, 1941 – composição mais próxima a Mies que a Le Corbusier.

No Restaurante Chapéu de Palha, como no Hotel da Ilha de Silves ou no Centro Ambiental de Balbina, a referência à Casa do Baile é abstrata e a figuratividade se aproxima das ocas indígenas do primeiro abrigo humano construído, representado por *Viollet-Le-Duc* através da madeira. Nesse caso, a modernidade se conecta mais com as origens que com a história, numa espécie de utopia ambígua, na qual o futuro se constrói a partir de um paraíso perdido – e reencontrado na Amazônia. Assim como dominó pode ser interpretado como uma abstração da cabana primitiva de *Laugier*, 1753, o Vivaldão e o Chapéu podem ser descritos como obras modernas que aludem, através do uso da madeira, às origens da arquitetura.

No Estádio e no Chapéu de Palha, “a curva não é um episódio, como no Ministério; um estribilho, como no Pavilhão de Nova Iorque, ou um incidente menor na paisagem, um arrimo, como no Hotel de Ouro Preto”¹⁴, mas a protagonista da composição. Desde esse ponto de vista, os dois projetos estabelecem continuidade com a obra de Oscar Niemeyer pré-Brasília: sintetizando qualidades opostas como rigor e gesto, flexibilidade e precisão, ordenação e figuratividade, riqueza de relações espaciais e envoltório simples. É “uma visão sedutora e factível, de espontaneidade hedonista e sensualidade, vividas em harmonia com a natureza, numa arquitetura tão alegre e descomprometida quanto uma roupa leve e brilhante vestida em festas tropicais”¹⁵.

O arredondamento de dominó na arquitetura moderna brasileira, exemplificado pela Casa do Baile, é a expressão de uma preocupação de composição e caracterização apropriada e alegre, rigorosa e descontraída que representa uma subversão de alguns temas corbusianos, em oposição ao espaço silencioso de Garches e Savoye¹⁶.

Tecnologia imaginativa do autor: conciliação entre moderno e regional

“A obra de Severiano Porto é comumente referida como relativamente inaugural, e manifestação genuína de uma ideia de regionalismo brasileiro”¹⁷. A ênfase nesse aspecto coloca a sua obra como uma ruptura dentro da tradição moderna. Entretanto, pode-se pensá-la como continuidade, considerando-se as características do regionalismo crítico de Frampton, que aponta para a conciliação entre a universalização proposta pela modernidade e a reinterpretação de especificidades regionais: “o regionalismo crítico deve ser entendido como uma prática marginal que, embora crítica acerca da modernização, ainda assim se recusa a abandonar os aspectos emancipatórios e progressistas do legado arquitetônico moderno”¹⁸.

O método de projeto de Severiano segue essa tendência: “o trabalho de Severiano Porto é reconhecido pelas soluções que apresenta no encontro das tecnologias modernas e tradicionais, pelo respeito ao contexto físico e cultural e pela coerência na adequação da arquitetura ao clima tropical”¹⁹.

¹⁴COMAS, C. E. O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira. *ARQTEXTO*, n.º 10-11, p. 33, 2007.

¹⁵BUCHANAN, P. Forma Flutuante, Espaço Fluido: a poética de Oscar Niemeyer. *ARQTEXTO*, n.º 10-11, p. 17, 2007.

¹⁶COMAS, C. E. O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira, Op. Cit., p. 33.

¹⁷HESPANHA, S. A. M. *Entre o regional e o moderno*. Op. Cit.

¹⁸FRAMPTON, K. *Historia critica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

¹⁹ESPÓSITO, S. *O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI*. Op. Cit.

Em seus projetos, as estratégias racionalistas se transfiguram de acordo com o clima, a geografia e a tradição vernacular amazonense, dando continuidade a uma vertente da arquitetura moderna que, desde o princípio, resistia à unificação do modelo correspondente ao Estilo Internacional: as Casas Usonianas de Frank Lloyd Wright, de 1936, empregavam materiais locais e caracterizavam-se por sua consciência ambiental; a Casa Errázuriz, de 1930, projetada por Le Corbusier para ser construída no Chile, com materiais do lugar, paredes de pedra branca, vigas de troncos de madeira e teto-borboleta, inaugura a via da resistência caracterizada pela tendência à valorização das tradições vernaculares, já esboçada na Vila de Mandrot, de 1920.

No Brasil, Lucio Costa concilia modernidade e tradição em várias obras, como o Parque Hotel São Clemente, em Nova Friburgo, de 1940-44: constrói o espaço moderno com materiais e técnicas artesanais, como a cerâmica e a taipa, e com elementos arquitetônicos antigos como os telhados inclinados e os muxarabis. A transfiguração dos princípios e esquemas de composição modernista de acordo com o clima, a geografia, os costumes e os materiais locais está presente em outras obras dos anos 1940-50, como na casa de Hildebrando Accioly, projetada por Francisco Bolonha e em obras de Vital Brazil, Rino Levi, Oswald Bratke.

O repertório próprio criado com a inserção de elementos e técnicas tradicionais de construção entre as técnicas modernas de projeto comprovam as possibilidades e o limites de superação da rigidez dos modelos puros, primitivos ou racionalistas. Esta postura não é pós-moderna, mas se aproxima da complexidade e da contradição proposta por Venturi: “Gosto mais dos elementos híbridos do que dos puros, mais dos que são fruto de acomodações do que dos limpos, distorcidos em vez dos diretos, ambíguos em vês de articulados, perversos tanto quanto impessoais, enfadonhos tanto quanto interessantes (...)”²⁰.

Severiano Porto “promove a colonização nos moldes do que apontou Sérgio Buarque de Holanda em *Caminhos e Fronteiras*, ou seja, opera certo amálgama de experiências, uma forma de melhor ajustar o novo ao existente”²¹. Na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, Marina Waiseman comentou a qualidade da obra de Severiano Porto e a sua relação com as especificidades de cada lugar dentro da região: nas estratégias de projeto utilizadas para compatibilizar os conhecimentos técnicos contemporâneos com os materiais, as técnicas e a mão de obra disponível²².

O Vivaldão e o Chapéu de Palha são bons exemplos dessa “tecnologia imaginativa”²³ do autor, caracterizada como uma conciliação entre tradições aparentemente antagônicas: de um lado, a tradição moderna brasileira (erudita, normativa e clássica, que se apresenta como solução futura); de outro, a tradição primitiva, regional e vernácula, representada por materiais, motivos, estruturas e sistemas (de ventilação natural) indígenas. Ambas as obras constituem exemplos de articulação entre universalidade moderna e especificidade regional, lição que deve ser revisada em tempos de preocupações ecológicas e sustentáveis. Em ambos, existe a invenção, não apenas da arquitetura a partir da região, mas da própria ideia de região:

A região torna-se criação de Severiano, a partir de "dados regionais" que não são "obrigatórios", mas, sim, elaboração, como escolhas. (...) Região aqui é sinônimo de paisagem - uma paisagem

²⁰VENTURI, R. *Complexidade e Contradição em Arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

²¹HESPANHA, S. A. M. *Entre o regional e o moderno*. Op. Cit.

²²CAMPOS, E. R. de. *A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto*. Op. Cit.

²³WAISEMAN, M. Um auspicioso comienzo. In: *Summa*, n^o. 217, p. 27, set. 1985.

que pode ser criada a partir da arquitetura e de certo entendimento que se pode ter dela, projetando-a para o futuro²⁴.

Severiano Porto torna-se assim, o propagador, na região amazônica, de uma vertente da arquitetura moderna brasileira de feição regionalizada. A análise crítica a partir de reflexões e teorias historicamente consagradas e contemporâneas, como as que esse artigo se propõe, mantém vivas essas grandes obras da arquitetura moderna brasileira. Escrever sobre um edifício é prolongar sua vida. Escrever sobre um edifício demolido, acrescentando novas interpretações, é uma forma de ressuscitá-lo, colocando-o na eternidade da memória.

Referências

- BRUAND, Y. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva. S.A., 1981.
- BUCHANAN, P. Forma Flutuante, Espaço Fluido: a poética de Oscar Niemeyer. *ARQTEXTO*, n.º 10-11, p. 17, 2007.
- CAMPOS, E. R. de. *A arquitetura brasileira de Severiano Mario Porto*. In: Vitruvius, 2003. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/631>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- CAVALCANTI, L. *Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura, 1928-60*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CERETO, M.P. *Arquitetura de massas: o caso dos estádios brasileiros*. Porto Alegre: UFRGS. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.
- COMAS, C. E. O Cassino de Niemeyer e os Delitos da Arquitetura Brasileira. *ARQTEXTO*, n.º 10-11, p. 33, 2007.
- _____. *Arquitetura Moderna, Estilo Corbu, Pavilhão brasileiro*. *Arquitetura e Urbanismo*, n.º 26, p. 92, 1989.
- CONDURO, R. *Tectônica tropical*. *Arquitetura Moderna Brasileira*. New York: Paidon, 2004.
- CORONA M. A. *Ensayo Sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP 67 editorial, 1990.
- CURTIS, W. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ESPÓSITO, S. *O Uso da Madeira na Arquitetura: séculos XX e XXI*. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/mackenzista2/mestrado-madeira>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- FRAMPTON, K. *Studies in Tectonic Culture: The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Chicago, Illinois: MIT, 1995.
- FRAMPTON, K. *Historia crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- HESPANHA, S. A. M. *Entre o regional e o moderno*. In: Vitruvius, 2009. Disponível em: <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.105/76>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- MACHADO, Andréa Soler. *A Borda do Rio, PoA: arquiteturas imaginárias como suporte para a construção de um passado*. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGHist/UFRGS, 2003.
- MONTANER, J. M. *A Modernidade Superada: arquitetura, arte e pensamento do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- PEREZ DE ARCE, R. *Conversaciones y Duélogos. Material de Arquitetura*. Santiago de Chile: Ediciones Arq, 2003.
- PORTO, S. M. A longa trajetória, da efervescência cultural do Rio a Manaus. *Revista Projeto* n.º 83, p. 46, 1986.

²⁴HESPANHA, S. A. M. *Entre o regional e o moderno*. Op. Cit.

- ROWE, C. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
- RUCHAUD, G. *Severiano Porto*. In: Portalarquitetônico.com.br. Disponível em: <<http://portalarquitetônico.com.br/severiano-mario-porto/>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- SEGAWA, H. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1997.
- SERAPIÃO, F. *Estádio Vivaldão, de Severiano Porto, vem abaixo a marretadas*. In: Vitruvius, 2011. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.121/3742>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- VENTURI, R. *Complexidade e Contradição em Arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- WAISEMAN, M. Um auspicioso comienzo. In: *Summa*, n^o. 217, p. 27, set. 1985.
- ZEIN, R. V. *Título de Professor Honoris Causa para Severiano Porto*. In: Vitruvius, 2003. Disponível em: <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.043/632>>. Acesso em 15 Jul. 2014.
- _____. Um arquiteto brasileiro: Severiano Mário Porto. *Revista Projeto* n^o. 83, p. 44-45, 1986.